

PENGARUH PENERAPAN (SISTEM INFORMASI AKUNTANSI) PADA EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PT TELKOMSEL

Rum Hendarmin¹⁾, Rafika Sari²⁾

¹⁻² Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri
email: hendarmin@uigm.ac.id¹⁾, rafikasari@uigm.ac.id²⁾

Abstrak

SIA dianggap sebagai elemen penting dalam mendukung pengelolaan keuangan dan operasional yang lebih efektif. Dengan memahami lebih baik tentang hubungan antara SIA dan kinerja karyawan, manajemen PT Telkomsel dapat mengoptimalkan investasi teknologi informasi mereka. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas kerja pegawai di PT Telkomsel. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan sistem informasi akuntansi memengaruhi kinerja pegawai perusahaan telekomunikasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui survei dan analisis statistik. Sampel penelitian mencakup pegawai dari berbagai divisi di PT Telkomsel. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara penerapan sistem informasi akuntansi dengan efektivitas kerja pegawai. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman bagaimana implementasi teknologi informasi, khususnya dalam bidang akuntansi, dapat meningkatkan kinerja pegawai di industri telekomunikasi. Implikasi dari penelitian ini dapat membantu manajemen PT Telkomsel dan perusahaan sejenis dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja.

Kata Kunci: *Sistem Informasi Akuntansi, Efektivitas Kerja Pegawai, PT Telkomsel*

Abstract

SIA (Accounting Information System) is considered a crucial element in supporting more effective financial and operational management. By better understanding the relationship between SIA and employee performance, management at PT Telkomsel can optimize their investment in information technology. This research discusses the influence of implementing an accounting information system on employee effectiveness at PT Telkomsel. The research objective is to analyze the extent to which the implementation of an accounting information system affects the performance of employees in the telecommunications company. The research method used is a descriptive quantitative approach, collecting data through surveys and statistical analysis. The research sample includes employees from various divisions at PT Telkomsel. The research findings indicate a significant influence of implementing an accounting information system on employee effectiveness. These findings provide important contributions to understanding how the implementation of information technology, particularly in the field of accounting, can enhance employee performance in the telecommunications industry. The implications of this research can assist management at PT Telkomsel and similar companies in optimizing the utilization of accounting information systems to improve efficiency and productivity.

Keywords: *Accounting Information System, Employee Job Effectiveness, PT Telkomsel*

1. PENDAHULUAN

Pada era digital dan persaingan bisnis saat ini yang semakin ketat, peran Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam suatu perusahaan menjadi krusial (Randi.M, 2018). PT Telkomsel, sebagai pemain utama dalam

industri telekomunikasi, tidak terkecuali dari dampak perubahan teknologi terhadap efektivitas kerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana pengaruh

penerapan SIA terhadap kinerja karyawan di PT Telkomsel.

Pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap efektivitas kerja pegawai telah menjadi topik penelitian yang semakin relevan di era digital ini. Studi yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Efektivitas Kerja Pegawai PT Telkomsel" memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks perusahaan modern seperti PT Telkomsel dan di bidang akuntansi serta teknologi informasi. PT Telkomsel adalah perusahaan telekomunikasi besar yang beroperasi di era digital yang sangat bergantung pada sistem informasi untuk menjalankan operasinya. Oleh karena itu, penelitian tentang pengaruh SIA terhadap efektivitas kerja pegawai di perusahaan semacam ini menjadi sangat penting.

Penerapan SIA dapat menghasilkan proses akuntansi yang lebih efisien dan terotomatisasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pegawai PT Telkomsel. Sistem Informasi Akuntansi juga dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan real-time kepada manajer perusahaan. Ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, paradigma kerja di berbagai industri, termasuk industri telekomunikasi, telah berubah secara signifikan. Penelitian ini dapat mengungkap bagaimana adopsi teknologi informasi dalam akuntansi telah memengaruhi perubahan budaya kerja dan keefektifan pegawai PT Telkomsel. Studi ini akan memberikan kontribusi pada literatur ilmiah tentang penggunaan SIA dalam konteks spesifik industri telekomunikasi. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini dan juga memberikan wawasan kepada akademisi dan praktisi tentang pentingnya integrasi sistem informasi dalam fungsi akuntansi perusahaan.

Rapiditas perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi memberikan

tantangan dan peluang bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional. Suatu kinerja yang baik dan efisien dicapai dengan menggunakan bantuan penerapan teknologi informasi (Dewanto, 2020). SIA dianggap sebagai elemen penting dalam mendukung pengelolaan keuangan dan operasional yang lebih efektif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana penerapan SIA berdampak pada efektivitas kerja karyawan menjadi penting.

Dengan memahami lebih baik tentang hubungan antara SIA dan kinerja karyawan, manajemen PT Telkomsel dapat mengoptimalkan investasi teknologi informasi mereka. Efektivitas kerja yang ditingkatkan dapat memberikan keunggulan kompetitif, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memastikan kelangsungan bisnis jangka panjang. Berdasarkan hasil dari penelitian (Dita & Putra, 2016) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Integritas Karyawan Sebagai Variabel Pemoderasi hasilnya adalah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja karyawan. Integritas karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dan integritas karyawan sebagai pemoderasi penerapan sistem informasi akuntansi dan integritas karyawan, menunjukkan integritas.

Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang peran SIA dalam konteks efektivitas kerja di lingkungan bisnis modern. Dalam literatur akademis, ada banyak teori tentang bagaimana SIA dapat memengaruhi kinerja organisasi, tetapi aplikasinya dalam industri telekomunikasi, khususnya di perusahaan seperti PT Telkomsel, mungkin belum sepenuhnya dieksplorasi. Dengan memperdalam pemahaman teoritis tentang hubungan antara SIA dan efektivitas kerja, penelitian ini akan memberikan landasan yang kuat bagi penelitian masa depan dan pengembangan teori.

Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberikan panduan berharga bagi manajemen PT Telkomsel dalam merancang kebijakan dan strategi terkait penggunaan SIA dalam operasi sehari-hari mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana SIA dapat

meningkatkan efektivitas kerja pegawai, manajemen dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan investasi mereka dalam teknologi informasi. Ini bisa meliputi pelatihan lebih lanjut untuk pegawai, penyesuaian proses bisnis yang ada, atau pengembangan sistem informasi yang lebih canggih. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, tetapi juga akan membantu PT Telkomsel untuk tetap kompetitif di pasar yang semakin terkait secara digital.

2. TELAHAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang akan dikomunikasikan kepada berbagai pihak pengambil keputusan. Kumpulan sumber daya ini harus berjalan selaras agar menghasilkan informasi yang dapat diandalkan. Menurut (Randi.M, 2018) sistem informasi akuntansi bertujuan dan berfungsi untuk mengemukakan aset perusahaan, menghasilkan semua jenis informasi pengambilan keputusan, menghasilkan informasi dalam mengevaluasi kinerja karyawan, dan mendapatkan informasi untuk mempersiapkan, mengevaluasi anggaran perusahaan serta mampu memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk merencanakan dan mengendalikan aktivitas organisasi.

Sistem informasi akuntansi dengan kinerja perusahaan saling berkaitan satu sama lain. Manifestasi hubungan keduanya dapat terlihat dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. SIA yang efektif memberikan informasi berbentuk data keuangan, informasi mentah atau informasi\ lainnya yang kemudian diproses oleh manajemen menjadi laporan tahunan perusahaan yang dapat dipercaya (Tira, 2020) Penerapan sistem informasi akuntansi yang efektif memberikan jaminan atas tersedianya informasi dan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, selain itu informasi berbentuk catatan keuangan juga dapat diandalkan sebagai dasar pembuatan keputusan yang akan berimplikasi pada kinerja perusahaan. Kinerja Perusahaan Menurut (Syah, 2014) berasumsi bahwa kinerja adalah hasil atau prestasi yang didapat oleh seseorang dalam hal ini karyawan menurut kaidah yang berlaku atas pekerjaan yang dilakukan. Kinerja perusahaan menjadi bagian dari parameter

penting yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja, perannya sangat krusial bukan hanya bagi manajemen namun juga bermanfaat bagi investor dan atau calon investor, kinerja juga menjadi barometer keberhasilan visi dan misi perusahaan, selain itu kinerja menjadi cerminan bagaimana agen dapat mengelola modal yang dimiliki (Shintia, 2021). Menurut (Selviana Hoki, 2022) tiga hal yang berkaitan dengan kinerja yaitu, kinerja finansial, kinerja operasional, dan kinerja pasar. Ketiganya berjalan beriringan dan tidak dapat terpisahkan. Rasio profitabilitas menilai kompetensi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan memberikan imbalan dari aset yang dimiliki, pertumbuhan menjadi tolok ukur masa lalu agar perusahaan dapat melakukan ekspansi bisnis, dan nilai pasar merepresentasikan opini atau pendapat pihak eksternal dan harapan pada perusahaan untuk masa depan (Ramdani, 2023).

Peran sistem informasi akuntansi menjadi penyedia data dan informasi yang dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan (manajemen dan pemilik saham) dalam rangka menjadi

pedoman untuk pembuatan keputusan.

Penelitian terdahulu yang serupa dilakukan oleh penulis adalah mengenai “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Iron Bird Logistic” oleh (Mulyati, 2020) metode yang dipakai pada penelitian terdahulu tersebut adalah metode kuantitatif dengan memakai alat uji atau instrument menggunakan SPSS (uji validitas, uji reliabilitas, korelasi spearman rank, regresi sederhana, dan uji T). Hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu menyatakan bahwa SIA di PT Iron Bird Logistic memiliki Tingkat signifikan positif terhadap kinerja para pegawainya. Salah satu sistem yang digunakan oleh organisasi dalam menjalankan aktivitas operasionalnya adalah sistem informasi akuntansi (SIA). Sistem informasi akuntansi dianggap sebagai salah satu sistem informasi penunjang yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengambilan Keputusan dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan lebih baik (Shintia, 2021). Implementasi sistem informasi akuntansi yang efektif serta efisien akan bermuara pada kualitas informasi keuangan dan non-keuangan yang dihasilkan

yang kemudian digunakan oleh para pemangku kepentingan. Beberapa hal tersebut merujuk pada manfaat SIA terhadap efektivitas perencanaan, pengendalian, analisa, pengambilan keputusan, penyajian laporan keuangan, sehingga SIA sangat bermanfaat untuk efektivitas kinerja keuangan serta kinerja manajemen yang pada akhirnya akan menunjukkan kinerja organisasi secara keseluruhan (Samsul Arifin, 2021).

Kerangka berfikir dari penelitian ini yakni,

Gambar 1 Kerangka pikir

Adanya SIA pada PT Telkomsel dapat berpengaruh pada tingkat efektivitas kerja pegawai.

Sehingga adanya hipotesis dari penelitian ini dapat dirumuskan menjadi:

Hipotesis Nol (H0):

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penerapan SIA dengan efektivitas kerja pegawai di PT Telkomsel.

Hipotesis Alternatif (H1):

Terdapat pengaruh signifikan antara penerapan SIA dengan efektivitas kerja pegawai di PT Telkomsel.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan desain studi lintas-seksional (cross-sectional), di mana data akan dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Metode survei akan digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang merupakan pegawai PT Telkomsel. Penentuan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan teknik sampel acak sederhana atau teknik stratifikasi. Populasi yang dimaksud adalah semua pegawai PT Telkomsel yang terlibat dalam proses akuntansi dan memiliki akses atau keterlibatan dalam penggunaan SIA.

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap efektivitas kerja pegawai di PT Telkomsel. Objek penelitian adalah seluruh pegawai di PT Telkomsel yang mencakup berbagai divisi. Populasi

penelitian ini melibatkan semua pegawai yang aktif bekerja di perusahaan tersebut.

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampel acak stratifikasi, di mana pegawai dipilih secara acak dari setiap divisi untuk memastikan representativitas sampel. Jumlah sampel yang diambil akan mencerminkan keragaman fungsi dan tingkat tanggung jawab di seluruh perusahaan.

Teknik pengumpulan data melibatkan survei melalui kuesioner yang disusun berdasarkan konsep-konsep kunci yang relevan dengan penelitian ini. Kuesioner akan mengevaluasi persepsi pegawai terkait penerapan SIA dan mengukur tingkat efektivitas kerja mereka.

Definisi operasional variabel penelitian mencakup pengukuran yang jelas dan objektif untuk SIA (tingkat implementasi, integrasi, dan ketersediaan fitur), efektivitas kerja pegawai (produktivitas, kualitas kerja, dan kepuasan kerja).

Analisis data yang dipakai penulis adalah dengan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Hasil kuesioner diolah penulis dengan bantuan perangkat lunak (software) seperti SPSS, untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan signifikansi statistik antara variabel yang diteliti. Analisis regresi juga akan digunakan untuk mengukur sejauh mana SIA memengaruhi efektivitas kerja pegawai di PT Telkomsel.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan dari uji validitas yang telah dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS pada kuesioner variabel X, yang mencakup 10 pertanyaan mengenai Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan variabel Y yang mencakup 5 pernyataan mengenai efektivitas kerja pegawai. Uji validitas dilaksanakan dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Berikut adalah hasil uji R-hitung dan R-tabel yang tercantum di bawah ini:

Tabel 1. Uji Validitas var. X

No Pernyataan	R-hitung	R-tabel	Keterangan
1	0,519	0,361	Valid
2	0,630	0,361	Valid
3	0,527	0,361	Valid

4	0,470	0,361	Valid
5	0,598	0,361	Valid
6	0,300	0,361	Tidak Valid
7	0,441	0,361	Valid
8	0,635	0,361	Valid
9	0,493	0,361	Valid
10	0,486	0,361	Valid

Sumber : Data Primer, Januari 2023

Tabel 2. Uji Validitas var. Y

No Pernyataan	R-hitung	R-tabel	Keterangan
1	0,510	0,361	Valid
2	0,724	0,361	Valid
3	0,714	0,361	Valid
4	0,520	0,361	Valid
5	0,424	0,361	Valid

Sumber : Data Primer, Januari 2023

Tabel 3. Reliabilitas X pada Y

Variabel	Cronbach's Alpha	Standarized Alpha	Keterangan
Var. X	0,723	0,6	Reliabel cukup
Var. Y	0,639	0,6	Reliabel moderat

Sumber : Data Primer, Januari 2023

Uji T (T-test)

Untuk mengetahui apakah variabel independen (X) memiliki pengaruh parsial signifikan terhadap variabel dependen (Y), uji t digunakan. Uji t ini melakukan uji satu arah atau satu pihak dengan hipotesis berikut:

Hipotesis nol (H₀) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_a) diterima jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel; atau, jika nilai t hitung kurang dari t tabel, hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

Tingkat signifikansi 5% digunakan untuk menghitung nilai t tabel, dan derajat kebebasan (df) dihitung sebagai (n-k-1), di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel bebas. Jika nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel, maka pengaruh yang signifikan dapat disimpulkan.

Tabel 4. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,236	4,579		2,672	,011
	Sistem Informasi Akuntansi	,817	,097	,807	8,419	,000

Tabel perhitungan SPSS di atas menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t tabel sebesar 1,685. Hipotesis nol (H₀) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel (8,419 lebih besar dari 1,685). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi memengaruhi kinerja karyawan secara signifikan. Sistem informasi akuntansi dianggap sebagai salah satu sistem informasi penunjang yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengambilan Keputusan dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan lebih baik (Kurniawati, 2022). Implementasi sistem informasi akuntansi yang efektif serta efisien akan bermuara pada kualitas informasi keuangan dan non-keuangan yang dihasilkan yang kemudian digunakan oleh para pemangku kepentingan. Secara teoritis, penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dalam beberapa aspek utama perencanaan, pengendalian, analisis, pengambilan keputusan, dan penyajian laporan keuangan.

SIA memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data keuangan dengan lebih cepat dan akurat. Ini memungkinkan manajemen untuk melakukan perencanaan yang lebih terinci dan realistis berdasarkan informasi yang lebih handal. Dengan demikian, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan mengambil keputusan yang lebih baik untuk mencapai tujuan strategis mereka. SIA memungkinkan perusahaan untuk memantau aktivitas keuangan mereka secara lebih efektif. Dengan adanya sistem yang terotomatisasi, perusahaan dapat

mengidentifikasi anomali atau ketidaksesuaian dengan lebih cepat dan mengambil tindakan korektif dengan lebih tepat waktu. Ini membantu dalam menjaga integritas data dan mencegah kecurangan atau penyalahgunaan sumber daya perusahaan.

SIA menyediakan akses mudah terhadap data keuangan yang lengkap dan terinci. Ini memungkinkan manajemen untuk melakukan analisis yang lebih mendalam tentang kinerja keuangan perusahaan, mengidentifikasi tren dan pola yang relevan, serta membuat proyeksi yang lebih akurat tentang kinerja masa depan. Analisis yang lebih baik ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah strategis yang lebih tepat. Dengan informasi keuangan yang lebih akurat dan terkini yang disediakan oleh SIA, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. SIA memungkinkan manajemen untuk mengakses data secara real-time dan melakukan analisis sensitivitas atau skenario untuk memahami dampak dari berbagai keputusan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan pasar atau kondisi ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairaningrum (Mulyati, 2020) metode yang dipakai pada penelitian terdahulu tersebut adalah metode kuantitatif dengan memakai alat uji atau instrument menggunakan SPSS (uji validitas, uji reliabilitas, korelasi spearman rank, regresi sederhana, dan uji T). Hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu menyatakan bahwa SIA di

PT Iron Bird Logistic memiliki Tingkat signifikan positif terhadap kinerja para pegawainya. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang peran SIA dalam konteks efektivitas kerja di lingkungan bisnis modern. Dalam literatur akademis, ada banyak teori tentang bagaimana SIA dapat memengaruhi kinerja organisasi, tetapi aplikasinya dalam industri telekomunikasi, khususnya di perusahaan seperti PT Telkomsel, mungkin belum sepenuhnya dieksplorasi. Dengan memperdalam pemahaman teoritis tentang hubungan antara SIA dan efektivitas kerja, penelitian ini akan memberikan landasan yang kuat bagi penelitian masa depan dan pengembangan teori.

Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberikan panduan berharga bagi manajemen PT Telkomsel dalam merancang kebijakan dan strategi terkait penggunaan SIA dalam operasi sehari-hari mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana SIA dapat meningkatkan efektivitas kerja pegawai, manajemen dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan investasi mereka dalam teknologi informasi. Ini bisa meliputi pelatihan lebih lanjut untuk pegawai, penyesuaian proses bisnis yang ada, atau pengembangan sistem informasi yang lebih canggih. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, tetapi juga akan membantu PT Telkomsel untuk tetap kompetitif di pasar yang semakin terkait secara digital.

mereka. Langkah-langkah perbaikan dapat mencakup peningkatan kualitas data, pelatihan lebih lanjut untuk pegawai terkait SIA, atau evaluasi dan pembaruan terhadap infrastruktur teknologi yang mendukung SIA. Dengan melakukan tindakan ini, perusahaan dapat memaksimalkan potensi pengaruh positif SIA terhadap efektivitas kerja para pegawai kea rah yang semakin baik lagi.

SARAN

- Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampelnya ke beberapa perusahaan telekomunikasi lainnya untuk memvalidasi temuan. Ini akan meningkatkan

5. KESIMPULAN

Dari hasil yang di dapat penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima karena hasil dari uji T menghasilkan angka nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel, $9,419 > 1,682$.
2. Dari simpulan nomor satu maka dapat dilihat bahwa, terdapat hubungan atau pengaruh signifikan antara SIA dengan tingkat efektivitas kerja para pegawai di PT Telkomsel.
3. Melihat simpulan 1 dan 2, penulis dapat menyarankan agar PT Telkomsel mempertimbangkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi Akuntansi

- Generali sabilitas hasil dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengaruh SIA pada efektivitas kerja.
- Menggabungkan metode kuantitatif dengan pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengaruh SIA pada efektivitas kerja. Pendekatan campuran dapat membantu dalam memahami konteks dan dinamika yang kompleks di dalam organisasi.
- Melakukan studi longitudinal dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan efektivitas kerja dari waktu ke waktu sebagai hasil dari penerapan SIA. Ini dapat memberikan wawasan tentang efek jangka panjang dan keberlanjutan dari penggunaan SIA.

KETERBATASAN PENELITIAN

- Keterbatasan penelitian ini mungkin terletak pada generalisasi hasil. Karena penelitian ini fokus pada PT Telkomsel, hasilnya mungkin tidak dapat langsung diterapkan pada perusahaan telekomunikasi lainnya atau industri yang berbeda.
- Jika ukuran sampel terbatas, ini dapat membatasi representasi populasi pegawai PT Telkomsel secara keseluruhan. Pengambilan sampel yang terlalu kecil dapat mengurangi validitas eksternal hasil penelitian.
- Penggunaan metode survei atau kuesioner mungkin tidak dapat menangkap secara menyeluruh kompleksitas pengaruh SIA terhadap efektivitas kerja. Variabel yang tidak terukur dengan baik atau pengukuran yang tidak akurat dapat memengaruhi validitas internal penelitian.
- Keterbatasan waktu penelitian mungkin membatasi kemampuan untuk mengamati perubahan dalam jangka panjang akibat penerapan SIA. Efek jangka panjang dari penggunaan SIA mungkin tidak dapat sepenuhnya dipahami dalam jangka waktu penelitian yang terbatas.

6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

Dewanto, W. (2020). SISTEM INFROMASI AKUNTANSI KAS KECIL PADA PT.

ZOKKAS SEJAHTERA JAMBI. *Sistem Informasi Akuntansi*, 2(2).
<https://doi.org/10.37338/jaab.v2i2.143>

Dita, M. A., & Putra, I. W. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Integritas Karyawan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(1).

Kurniawati. (2022). Pengaruh penggunaan teknologi informasi, efektivitas sistem informasi akuntansi, kepercayaan atas sistem informasi akuntansi, dan kesesuaian tugas terhadap kinerja individual karyawan. *Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya*.

Mulyati. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Iron Bird Logistics. *Land (Logistic And Accounting Development)*.

Ramdani, P. (2023). Pengaruh Akuntansi Manajemen Lingkungan Dan Strategi Operasi Terhadap Inovasi Perusahaan (Studi Pada Pt. Perkebunan *SINTAKSIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(1).

Randi.M. (2018). Sistem Infromasi Akuntansi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).

Samsul Arifin. (2021). Studi Tentang Kinerja Karyawan Ditinjau Dari Keberadaan Sistem Informasi Akuntanis Dan Pengendalian Internal. *Reliable Accounting Journal*.

Selviana Hoki. (2022). Pengaruh Efektifitas Penggunaan Dan Kepercayaan Atas Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan DI Perusahaan Besi Beton Dii Jakarta. *International Journal of Digital Entrepreneurship and Business (IDEB)*.

Shintia. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Motivasi Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

Syah. (2014). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Memakai Metode ERP Terhadap Efektifitas

Kinerja Karyawan Pada Perusahaan
BUMN Di Kota Medan. *Jurnal
Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Tira. (2020). Pengaruh Efektivitas SIA Pada
Kinerja Karyawan Dengan Budaya
Kerja, Insentif Dan Motivasi Kerja
Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan
Dagang Di Kota Subang (Studi pada
Perusahaan Dagang Yang Berada di kota
Subang). *Platform Riset Mahasiswa
Akuntansi*.